

Др Милица Вучковић,*
Ванредни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу

UDK: 347.426:347.241(494)
UDK: 349.6(494)
DOI: 10.5281/zenodo.14567265

ГРАЂАНСКОПРАВНА ЗАШТИТА ОД ИМИСИЈА У ШВАЈЦАРСКОМ ПРАВУ**

Апстракт: У швајцарском праву, грађанскоправна заштита од прекомерних имисија регулисана је одредбама грађанског законика (CCS), у оквиру његове друге главе посвећене супстанци и ограничењима права својине на непокретностима (чл. 679, 679а и 684). По CCS-у, власници непокретности су у вршењу права својине, посебно у обављању неке привредне делатности на својој непокретности, дужни да се уздрже од било каквог екцеса, штетног по суседне непокретности. Нарочито су забрањени сви штетни утицаји који нису оправдани локацијом и карактером непокретности или локалним обичајем, као што су емисије шкодљивих испарења, буке, вибрација, радијације или лишавање светлости или видика (чл. 684 CCS). Ово је један од ретких грађанских законика у којима је заштита од имисија регулисана скоро у потпуности, почев од опште забране шкођења суседима путем имисија, па до посебних тужби за заштиту од ових штетних утицаја. То је довољан разлог за истраживање о грађанскоправној заштити од прекомерних имисија у швајцарском праву.

Кључне речи: прекомерне имисије, суседско право, тужбе за заштиту од имисија.

1. Увод

Швајцарско право се одликује и једном особеношћу, правним институтом који није познат, или барем није посебно уређен као такав, у другим правима. То је (формална) експропријација суседског права.

* milica@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-3818-9588

**Рад је резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту”, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу, у периоду 2021-2025. године.

Такође, оно што није, у значајнијој мери, присутно у другим правним системима европског континента, јесте и грађанскоправна заштита права личности од прекомерних имисија. Специфичност швајцарског права се огледа и у томе што је у овом правном систему позната и призната категорија, врста имисија, којима већина других правних система, укључујући и наш, одриче карактер имисија. То су тзв. идеалне имисије. У швајцарској правној теорији и судској пракси је, по јединственом гледишту, прихваћено да су чл. 684 ССС-а у појам имисија имплицитно укључене и идеалне имисије. У наведеном члану ССС-а, ова врста имисија се не помиње изричито. Међутим, постоји јасан консензус у швајцарском праву, да се забрана шкођења суседима прекомерним имисијама једнако односи и на идеалне имисије које се, као и друге врсте имисија, не морају толерисати уколико та обавеза трпљења не произилази из локалне употребе и природе и намене непокретности.¹

С друге стране, када је реч о негативним имисијама, и ту је швајцарско право специфично, јер је једну манифестацију ових имисија – лишавање сунчеве светлости, законодавац, изменама и допунама законика од 2009. године, уврстио у ред имисија из чл. 648. Владајуће становиште у судској пракси до тада је било, да се негативни утицаји од самог постојања непокретности не сматрају имисијама, док су у правној теорији мишљења била подељена.²

У наставку се бавимо претпоставкама заштите од имисија у швајцарском грађанском праву, као и правним средствима за реализацију ове заштите. Посебна тема у оквиру истраживања је експропријација суседског права, као и заштита личности од прекомерних имисија.

2. Правни основ и претпоставке грађанскоправне заштите од имисија у праву Швајцарске

Правила на основу којих се у швајцарском праву остварује грађанскоправна заштита од прекомерних имисија, налазе се у делу грађанског законика који регулише стварноправне односе, прецизније, у оквиру поглавља о супстанци и ограничењима права својине на непокретностима. Општим правилима у оквиру овог поглавља регулисана је одговорност власника непокретности у случајевима прекорачења граница права (*en cas d'exces du droit de propriété* – чл. 679, ст.1) и у случајевима законитог коришћења непокретности (*en cas d'exploitation licite d'un fonds* – чл. 679, ст. 2). Чланом 679 ССС-а, у ст. 1, нормирано је: „Онај ко је претрпео штету на својим добрима, или му прети опасност штете,

услед прекорачења права својине другог лица на непокретности, има право да захтева повраћај у пређашње стање или предузимање мера за спречавање наступања штете. Уз наведене захтеве, он може поставити и захтев за накнаду целокупне претрпљене штете.” У ст. 2, чл. 679 ССС-а, предвиђена је и посебна претпоставка грађанскоправне заштите од негативних имисија потеклих од самог постојања неког објекта на суседној непокретности: „Када је непокретност лишена одређених погодности услед самог постојања, на суседној непокретности, неке грађевине или инсталације, власник погођене непокретности може да користи захтеве из 1. става овог члана (*прим. прев.*), једино под условом да приликом подизања те грађевине или инсталације нису била поштована правила која се на њих односе (која регулишу градњу тог типа објекта или постављање тог типа инсталације – *прим. прев.*)”. Наведено правило се, по свој прилици, односи на негативне имисије, које су са изменама ССС-а, 2009. године, уврштене у ред имисија. Вероватно је мотивација за овакво законско решење проистекла из чињенице постојања потенцијалне опасности да примена правила о заштити од прекомерних имисија и на негативне имисије доведе до катастрофалних последица: честог рушења постојећих грађевина и уклањања других објеката и инсталација или честих забрана грађења.³ Чини се да је истоветно опредељење руководило творце измена и допуна грађанског законика и приликом уношења истом приликом, одредбе чл. 679а, по којој, „када власник привремено проузрокује суседу прекомерне и неизбежне непријатности законитим коришћењем своје непокретности (управљањем својом непокретношћу), нарочито грађењем, и тако проузрокује губитак или штету, сусед од власника може да захтева само накнаду штете.”

Основно правило о вршењу права својине у суседским односима садржано је у чл. 684, ст. 1 ССС-а: „Власник је дужан да се у вршењу свог права, а посебно у обављању индустријске делатности, уздржава од сваког екцеса шкодљивог за суседна права својине”. Посебно је, у чл. 684, ст. 2, забрањено шкођење суседним непокретностима, путем прекомерних имисија: „Нарочито су забрањени загађивање ваздуха, емитовање непријатних мириса, буке, вибрација, потреса, или лишавање светлости и сунца, који имају шкодљиви ефекат и који премашују границе толеранције (*les limites de tolérance*), с обзиром на локалну употребу (*l'usage local*) и ситуацију и природу непокретности (*la situation et la nature des immeubles*)”.

³ G. Bovey, *op.cit.*, стр. 15.

„Екцес својине” – прекорачење својинских овлашћења у смислу чл. 684, ст. 1 ССS-а, постоји када се у вршењу истих повреде правила суседског права.⁴ То могу бити правила која се односе на прекомерне имисије (чл. 684, ст. 2), затим правила која се односе на вршење ископавања и различитих радова на својој непокретности, као и правила која се односе на трпљење природног тока воде кроз више непокретности ситуираних на одређеном месту (чл. 689).⁵ У правној теорији се сматра да позиција чл. 679 у законнику допушта закључак да се њиме санкционишу сва правила из суседских односа регулисана у овом законнику,⁶ и то, како она која су груписана у целину суседског права, тако и она која су имплицитно садржана у неким другим одредбама које се односе на вршење својине на непокретностима.⁷ Екцес у вршењу права својине, конкретизован на имисије, значи њихову прекомерност. То је општа претпоставка грађанскоправне заштите од имисија. Прекомерност се, по грађанском законнику, одређује помоћу стандарда локалне употребе и стандарда ситуације и природе непокретности, предвиђених у наведеној одредби чл. 684, ст. 2 ССS-а.

Ови критеријуми се испитују за обе непокретности, једнако за ону која је погођена имисијама, као за ону са које долазе имисије.⁸ При томе, у швајцарском праву постоји јасан став теорије, а нарочито праксе, о неприхватљивости учења, и из њега проистеклог приговора пређашњег заузимања. Наиме, постоји свест о непрекидној променљивости при-

⁴ P. Tercier, Rapport Suisse, La protection du voisinage et de l'environnement, Travaux de l'Association Henri Capitant, Paris, 1976. стр. 161-162.

⁵ D. Piotet, Les principales difficultés d'application de l'article 679 du Code civil, Servitudes, droit de voisinage, responsabilités du propriétaire immobilier, Faculte de droit de Genève, 2007., стр. 102.

⁶ Ibidem.

⁷ Тако се наводи пример овлашћења и обавеза етажних власника. У чл. 712, ст. 2, ССS-а предвиђено је да је власник посебног дела зграде слободан у вршењу својинских овлашћења на том свом делу, унутар граница чијим прекорачењем се ограничава вршење права осталих власника посебних делова зграде. Тврди се да се вршење права својине може сматрати екцесивним уколико се таквим вршењем повређује поменута норма, те да погођени власник посебног дела зграде има право да се позове на чл. 679 ССS-а, и да се користи неком од тужби које су њиме регулисане. Такође, ако власник користи простор изнад или испод земљине површине, у складу са чл. 667, ст. 1, који се односи на обим права својине на непокретности, који предвиђа да се својина земљишта простира изнад и испод земље, у висину и у унутрашњост земље, све докле је то корисно, тако да шкоди суседима, они се једнако могу користити тужбама из чл. 679. D. Piotet, Ibidem.

⁸ P. Tercier, Rapport Suisse, стр. 162.

роде и карактеристика неког подручја и неопходности да се становници и вршиоци разних делатности прилагођавају тим променама.⁹ Самим тим, ни прекомерност није заувек дато својство имисија које се редовно или повремено стварају у одређеном крају, односно које се појављују као изузетак.

3.3. Тужбе за заштиту од прекомерних имисија

У чл. 679 ССС-а предвиђена су три одбрамбена правна средства суседа – тужба за престанак сметања, тужба за превенцију сметњи и тужба за накнаду претрпљене материјалне штете (чл. 679, ст. 1).¹⁰ Неки аутори овим тужбама додају и тужбу за накнаду нематеријалне штете.¹¹ Када је реч о надокнади претрпљене штете, закоником је предвиђено да онај ко је претрпео штету услед прекорачења права својине његовог суседа (*excès du droit de propriété*) има право на надокнаду целокупне претрпљене штете (чл. 679, ст. 1).

Циљ тужбе за престанак сметања је да се шкодљиви ефекти коришћења непокретности (прекомерне имисије) потпуно сузбију или сведу у оквиру граница трпљења. То се постиже „уклањањем чињенично стања које је извор сметњи”. По правилу, забрана тог одређеног начина коришћења непокретности од ког потичу прекомерне имисије је крајња мера, која ступа на сцену тек уколико се друге, блаже мере, покажу неефикасним.¹²

Тужбом за превенцију сметања тражи се, првенствено, спречавање наступања „претеће” повреде права суседа поводом непокретности, прекомерним, предстојећим имисијама, а може се захтевати да се спречи понављање прекомерних имисија које су биле у току и престале су. Ове две тужбе не застаревају.¹³

Може се уопштено рећи да активна легитимација почива на чињеници трајног и ефективног господарења стварју. У категорију активно легитимисаних субјеката улазе, пре свих, власници непокретности, као и друга лица која имају право на државину те непокретности, било на основу неког ограниченог (секторског) стварног права (нпр. права плодуживања или права стварне службености), било на основу облига-

⁹ Исто; ATF 88 II 10, 1962, ATF 101 II 248, 1975, www.bger.ch, 01.04.2017. г., 09.14.

¹⁰ G. Vovey, *op.cit.*, стр. 55-56; D. Piotet, *op.cit.*, стр. 90; R. Tercier, *op.cit.*, стр. 164.

¹¹ P. Tercier, *op.cit.*, стр. 164-165.

¹² P. Tercier, *op.cit.*, стр. 164.

¹³ G. Vovey, *op.cit.*, стр. 68-70.

ционоправног односа (закуп).¹⁴ Кључ је у трајном законитом господарењу, те заштиту неће уживати нпр. закупац који је ту само за један викенд, или луталица, или прекариста.¹⁵ Има и граничних случајева. Тако, хипотекарни поверилац нема право на државину, али његов интерес може бити угрожен штетом на хипотекованој непокретности потеклом од прекомерних имисија са суседне непокретности. Затим, могућа је ситуација да буде закључен уговор о закупу, закупац још увек није засновао фактичку власт на ствари, а на њој за то време настане штета од прекомерних имисија.¹⁶

Када је реч о пасивној легитимацији, о том питању се последња изјаснила судска пракса, тако да пасивно легитимисани субјект из законског текста, у судској пракси постаје један од чланова круга пасивно легитимисаних. У чл. 679 ССС-а је предвиђено да је власник непокретности одговоран према суседима за екцес у вршењу свог права. Уколико непокретност ефективно користи друго лице које је власник на то овластио, у судској пракси се препознаје могућност да власник непокретности одговара за екцес у вршењу права тог лица на односној непокретности, чак иако је просто толерисао такво понашање.¹⁷ Међутим, теорија је пледирала за то, а судска пракса је прихватила, и могућност непосредне одговорности титулара ограничених стварних права на непокретности са које потичу прекомерне имисије.¹⁸ Такође, у судској пракси се сматра да и титулари облигационих права која подразумевају ефективно и трајно господарење непокретношћу, могу бити одговорни за екцес у вршењу тих права по чл. 679 ССС-а.¹⁹

4. Експропријација суседског права

У праву Швајцарске суседска права могу бити експропријасана. Швајцарским Федералним законом о експропријацији из 1930. године (*Loi*

¹⁴ P.Tercier, op.cit., стр. 163.

¹⁵ G. Bovey, op.cit., стр. 64-65; D. Piotet, op.cit., стр. 96; ATF 127 II 257, 2002, ATF 104 II 15, 1978, ATF 119 II 411, 1993, ATF 109 II 304, 1983, ATF 83 II 375, 1957, ATF 88 II 252, 1962, ATF 104 II 15, 1978, ATF 106 Ib 241, 1980, ATF 109 II 304, 1983, ATF 111 II 236, 1985, ATF 114 II 230, 1988, ATF 119 II 411, 1993, ATF 120 II 15, 1994, www.bger.ch, приступ: 01.04.2024. г., 08.30.

¹⁶ D. Piotet, op.cit., стр. 96.

¹⁷ D. Piotet, op.cit., стр. 92; ATF 120 II 15, 1994, www.bger.ch, 01.04.2024. г., 08.47.

¹⁸ G. Bovey, нав. дело, стр. 66; D. Piotet, op.cit., стр. 92-93; P.Tercier, op.cit., стр. 163; ATF 88 II 252, 1962, ATF 91 II 287, 1965, ATF 93 II 230, 1967, ATF 111 II 236, 1985, ATF 132 II 689, 2007, www.bger.ch, 01.04.2024., 08.40.

¹⁹ ATF 101 II 248, 1975, ATF 104 II 15, 1978, ATF 109 II 304, 1983, ATF 107 II 134, 1981, ATF 111 II 245, 1985, www.bger.ch, 01.04.2024. г., 08.49.

fédérale sur l'expropriation),²⁰ предвиђено је да објект експропријације могу бити стварна права на непокретностима, права која произилазе из законских одредаба о праву својине на непокретностима у материји суседских односа (суседска права), као и права закупца и најамника на непокретности (чл. 5, ст. 1).

Експропријација суседског права подразумева лишавање, уз накнаду, овлашћења суседа да примењује заштиту од штодљивог екцеса у вршењу права својине другог субјекта, посебно од штодљивих прекомерних имисија, у јавном интересу. Иако, по закону, објект експропријације могу бити сва овлашћења из суседског права регулисана у СС-у, у пракси се експропријација редовно односи на право забране прекомерних имисија, односно право суседа да се правно супротстави шкођењу прекомерним имисијама.²¹

На експропријацију суседског права се примењују правила формалне експропријације, будући да је оно у самом закону предвиђено као један од њених могућих објеката. По правилу, за експроприсана поједина овлашћења из суседског права дугује се накнада. Међутим, када је реч о прекомерним и неизбежним²² имисијама од јавне инфраструктуре (као што је нпр. бука од аеродрома или од ауто-пута), у судској пракси, у пресуди швајцарског највишег суда (*Tribunal Fédérale*) у случају „Werren”, утврђени су јако строги услови за остваривање права на накнаду. У овом случају, дошло је до експропријације одређених непокретности које су се налазиле у суседству виле „Werren”, сопственика Jean Werren-а, тужиоца у овом случају,²³ да би потом на њима била изграђена траса ауто-пута. Тужилац је трпео имисије буке, прашине, гасова, ими-

²⁰<https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19300026/index.html>, 09.04.2024. г., 10.35.

²¹ А. Jomini, Expropriation formelle: quelques développements récents dans le cadre du droit fédéral, La garantie de la propriété a l'aube du XXI siècle, Expropriation, responsabilité de l'Etat, gestion des grands projets et protection du patrimoine, (éd) B. Föex - M. Hottelier, Chambre genevoise immobilière, Schulthess, Genève, 2009, стр. 16.

²² Ако се имисије могу избећи без већих трошкова, нема места експропријацији суседског права, већ сусед може применити правну заштиту регулисану у грађанском законнику. Уколико то није случај, ако их је могуће избећи само уз несразмерно велике трошкове, сусед нема могућност одбране применом тужбених захтева за заштиту од прекомерних имисија регулисаних СС-ом. Његово суседско право се у том случају суспендује. Има право на обештећење. В. Р. Vuillod, Gestion des nuisances dans le cadre des grands projets, La garantie de la propriété a l'aube du XXI siècle, Expropriation, responsabilité de l'Etat, gestion des grands projets et protection du patrimoine, (éd.) B. Föex -M. Hottelier, Chambre genevoise immobilière, Schulthess, Genève, 2009, : стр. 83.

²³ ATF 94 I 286, 1968, ww.bger.ch. 11.10.2024. г., 08.40.

сије интензивне светлости током целе ноћи, опструкцију видика итд. У овом случају је у судској пракси био заузет став, који се од тада примењује као правило на све случајеве експропријације суседских права првих суседа – адјацената,²⁴ и других суседа јавне (саобраћајне) инфраструктуре. Суд је формулисао правило по ком непокретности које припадају јавним колективитетима имају једнак третман, у области суседског права, са третманом непокретности у приватном власништву. То значи да и јавни колективитет одговара, по правилима из чл. 684 и 679 ССС-а, за имисије од непокретности којима управља, без обзира да ли у конкретном случају јавни колективитет иступа као носилац суверенитета или као власник непокретности. Уколико прекомерне имисије потичу од коришћења тих непокретности, које је у складу са њиховом наменом, и ако се штета од имисија не може избећи, или се може избећи само уз несразмерне трошкове, њихови суседи губе право на грађанске тужбе из чл. 679 ССС-а. Њима се признаје право на накнаду, по правилима јавног права, у складу са поменутиим Законом о експропријацији и његовим чл. 5, којим су одређени могући објекти експропријације.²⁵ У таквим ситуацијама, када су у питању прекомерне, а неизбежне имисије од јавне инфраструктуре, надокнада се дугује само уз кумулативно испуњење три услова. То су: (1) да је претрпљена штета специјална, (2) непредвидива и (3) тешка.²⁶

1) *Услов специјалности* је испуњен када је штета ненормална, када је прекорачена граница до које се такве штете, по уобичајеном току ствари, могу сматрати нормалним.²⁷ По Федералном Трибуналу, специјалност може бити везана за саме имисије, за начин употребе суседне непокретности погођене имисијама, као и за посебан положај непокретности јавног домена, од које потичу имисије. У првом случају, специјалност штете потиче од нарочитог интензитета или нарочите шкодљивости имисија. Затим, специјалност се може огледати у томе што су имисије спорадичне (стохастичне) и непредвидиве. То је најчешће случај непод-

²⁴ *Ad jaceo* - лежати уз нешто, стајати или бити до нечега; први суседи, тзв. граничници (*Anlieger*), јавних добара “се служе јавним добрима много више него остали дестинатери. Али, са правног гледишта, они немају никакав повлашћени положај према другим корисницима; захваљујући само фактичким околностима они се интензивније служе јавним добрима и појачано вуку од њих користи” Л. М. Костић, Административно право, Издавачко и књижевско предузеће Геца Кон, Београд, 1936. Француски израз за прве суседе је *riverains*, који значи обални, гранични, који је на самој обали реке.

²⁵ ATF 94 I 286, 1968, www.bger.ch. 11.10.2024. г., 08.50.

²⁶ А. Jomini, *op.cit.*, стр. 16-18.

²⁷ G. Vovey, *op.cit.*, стр. 156.

ношљиве буке коју трпе адјакенти великих саобраћајница и која у свим тим случајевима интензитетом премашује прописане нивое.²⁸

2) *Под тежином повреде* треба разумети висину проузроковане штете, која се, у првом реду, процењује кроз проценат умањења економске вредности непокретности. Тешком штетом се сматра умањење вредности већ од 10%.²⁹

3) *Од сваког се очекује да може разумно предвидети могући обим развоја краја у ком је настањен или у ком обавља делатност.* Сусед ауто-пута, железничке инфраструктуре, аеродрома или луке, требало би да предвиди и очекује њихов развој и то да ће свако нормално и предвидиво увећавање и развијање тих инфраструктура водити и увећању имисија које од њих потичу.³⁰ Власници и корисници непокретности смештених у великим агломерацијама, нарочито у зонама одређене намене, са већом допуштеном изложеношћу одређеним типовима имисија, не могу испуњавати услов непредвидивости штете, чије се присуство неизоставно тражи за исплату надокнаде за експропријацију.³¹

Постављањем наведених услова готово да је обесмишљен институт експропријације суседског права, а суседско право лишено своје супстанце, посредством чега се и право својине подвргава потенцијално несразмерним теретима, који могу водити чак и до забрањене повреде супстанце овог права.³² „Захтевати да штета буде специјална, тешка и чак и непредвидива, значило би, заправо, да јавни колективитет готово никад не дугује накнаду својим суседима. Дакле, и онда када имисије изазову специјалну и тешку штету која, по дефиницији, прекорачује прихватљиве границе. Управо кумулација ових услова чини суседска права илузорним.”³³

²⁸ ATF 101 I b 405, 1975, ATF 102 Ib 271, 1975, ATF 106 Ib 381, 1980, ATF 110 Ib 340, 1984, ATF 119 Ib 348, 1993, ATF 121 II 317, 1995, www.bger.ch. 11.10.2024. г., 08.50. У швајцарском праву су дозвољени нивои буке предвиђени у Анексима 3 и 4 Ордонансе о заштити од буке (Ordonance sur la protection contre le bruit, <https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19860372/index.html>, 11.10.2024. г., 09.30.), с обзиром на осетљивост на буку појединих наменских зона, имајући у виду врсту буке и период дана.

²⁹ ATF 101 I b 405, 1975, ATF 102 Ib 271, 1975, www.bger.ch, 11.10.2024. г., 08.48.

³⁰ Ibidem.

³¹ G. Vovey, op.cit., стр. 163-165.

³² В., ст. 3 и 4 чл. 36 Устава Швајцарске (Constitution fédérale du 18 avril 1999), www.admin.ch, приступ: 09.11.2024. г., 09.00: «Свако ограничење основног права мора бити сразмерно циљу тог ограничења». «Супстанца основних права је неповредива.»

³³ G. Vovey, op.cit., стр. 178.

Услед свега наведеног, сусед који, по описаним критеријумима, не испуњава услове за исплату накнаде, фактички се налази у позицији материјалне експропријације или у положају *Sonderopfer*-а, те се у правној теорији сматра да се накнада може остварити по том основу, и то, како за материјалну штету, због повреде гаранције својине, тако и за нематеријалну штету, због повреде гаранције личне слободе.³⁴

Материјална експропријација је случај таквих ограничења наметнутих праву својине, која се, по последицама, изједначавају са експропријацијом у формалноправном смислу.³⁵ У оваквом случају, власник има право на правично обештећење.³⁶

О материјалној експропријацији је реч онда када је дошло до нарочито тешког ограничавања или спутавања садашње или предвидиве будуће употребе ствари, услед чега је власник лишен основних овлашћења из права својине.³⁷ Такође, повреда мањег значаја може представљати један вид материјалне експропријације уколико погађа једног власника или мањи, ограничени број власника, на начин који, уколико им се не досуди одговарајућа накнада, доводи до тога да они морају трпети нарочиту жртву у корист заједнице.³⁸

„*Sonderopfer*” или „нарочита жртва” је кованица чијим се творцем сматра немачки теоретичар управног права, *Otto Mayer*. У позицији нарочите жртве налази се лице чије је право својине, мерама државне управе, или њиховим индиректним последицама, ограничено, толико интензивно и тешко, да се тај власник налази у много тежој позицији него остатак популације у одређеној заједници. У основи обавезе накнаде за нарочиту жртву стоји идеја и врховно морално и правно начело, начело једнакости, и, у том погледу, обавеза на обештећење нарочите жртве представља јавноправни еквивалент обавезе враћања стеченог

³⁴ *Ibidem*, стр. 179-182, 345-350.

³⁵ Чл. 26, ст. 2 Устава Швајцарске, чл. 5, ст. 2 Федералног закона о просторном планирању - *Loi fédérale sur l'aménagement du territoire*, www.admin.ch, приступ: 18.09.2024. г., 09.00. М. Hertig Randall, *L'expropriation matérielle à l'aune de la jurisprudence récente, La garantie de la propriété a l'aube du XXI siècle, Expropriation, responsabilité de l'Etat, gestion des grands projets et protection du patrimoine*, (éd) B. Föex - M. Hottelier, *Chambre genevoise immobilière, Schulthess*, 2009, стр. 29.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ А. Jomini, *op.cit.*, стр. 3; L. Lazzarotto, *La protection du patrimoine, La garantie de la propriété a l'aube du XXI siècle, Expropriation, responsabilité de l'Etat, gestion des grands projets et protection du patrimoine*, (éd) B. Föex - M. Hottelier, *Chambre genevoise immobilière, Schulthess*, 2009, стр. 133.

³⁸ L. Lazzarotto, *op.cit.*, стр. 135.

без основа, у грађанском праву. Исплатом ове накнаде, „генерализује” се специјална жртва, јер се накнада исплаћује из „заједничке касе” (*la indemnité versé par la caisse commune*).³⁹

5. Заштита личности од прекомерних имисија

У швајцарској правној теорији су присутна схватања да систем грађанскоправне заштите од прекомерних имисија, који чине чл. 679 и 684 ССС-а, као и са њима повезана судска пракса, представља погодан инструмент за реализацију, на плану приватног права, права човека на здраву и уравнотежену животну средину. То се постиже посредним путем, у сваком поједином случају који се нађе пред парничним судом, у поступку покренутом неком од тужби из чл. 679, где је чињенично стање директно у вези са колективним интересом за заштиту животне средине.⁴⁰ Поред овог, неки аутори сматрају да је у чл. 679, ст.1 ССС-а имплицитно садржан и захтев за накнаду нематеријалне штете узроковане прекомерним имисијама, о ком треба одлучивати по правилима о објективној одговорности за штету.⁴¹ Други су мишљења да се појам прекомерних имисија, у смислу чл. 684, ст. 2, поклапа са појмом незаконите повреде личних добара из чл. 28 ССС-а⁴² и да, уколико је у конкретном случају дошло до повреде личних добара суседа прекомерним имисијама, наведена правила могу омогућити комплементарну грађанскоправну заштиту и имовине и личности суседа.⁴³

Иако у швајцарском праву не постоји изричита формулација права човека на здраву животну средину, сматра се да је оно признато у програмској форми, кроз формулацију чл. 74 Федералног Устава Швајцарске⁴⁴ и да се може, на плану приватног права, сматрати делом корпуса права личности (чл. 28 ССС-а), односно интегралним делом личне слободе, на плану јавног права.⁴⁵ Консеквентно, као део корпуса права личности, право на здраву и уравнотежену животну средину се насупрот

³⁹ O. Mayer, *Le droit administratif allemand*, V. Giard & E. Brière, Libraires - Editeurs, Paris, 1906, извор: bnf.gallica.fr, приступ: 20.04.2018. г., 08.50, стр. 221-223.

⁴⁰ R. Tercier, *op.cit.*, стр. 156 и даље.

⁴¹ *Ibidem*, стр. 164-165.

⁴² „Свако лице чија су лична права незаконито повређена може захтевати судску заштиту од свега што узрокује ту повреду”.

⁴³ G. Vovey, *op.cit.*, стр. 226-227.

⁴⁴ Чл. 74, <https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html>, приступ: 09.11.2024. 09.00.

⁴⁵ ATF 89 I 92, 1963, ATF 120 Ia 147, 1994, ATF 121 I 22, 1995, ATF 122 I 360, 1996.

прекомерним имисијама које производе приватноправни субјекти, реализује индиректно, путем чл. 679 и 684 ССС-а, а директно, путем одредаба чл. 28 ССС-а, којим се установљава општа грађанскоправна заштита личности и чл. 28а ССС-а, којим су регулисане грађанскоправне тужбе за заштиту права личности. На плану јавног права, као део личне слободе, може пружити заштиту од прекомерних имисија у контексту правила о експропријацији суседског права. Ако не може да се добије надокнада за експроприсано право на заштиту од прекомерних имисија, због нарочито тешких услова постављених у судској пракси, онда сусед може тражити надокнаду штете због повреде личне слободе прекомерним имисијама, јер „сусед није само власник, већ је и личност.”⁴⁶

6. Закључна разматрања о грађанскоправној заштити од прекомерних имисија у праву Швајцарске

У праву Швајцарске, грађанскоправна заштита од прекомерних имисија регулисана је у оквирима суседског права, као законског ограничења права својине. Овом виду заштите права на непокретностима намењене су две посебне стварноправне тужбе, различите од петиторних и од посесорних тужби, и једна тужба за накнаду штете, која је подвргнута правилима о каузалној одговорности. Негаторна тужба се не примењује у заштити од прекомерних имисија. То решење сматрамо оригиналним и добрим. Увођењем посебних тужби за заштиту од имисија шири се круг лица која могу имати страначку легитимацију у поступку поводом имисионог спора. Негаторна тужба је јасно разграничена од суседских тужби и по томе што се примењује само у случајевима директних повреда, односно угрожавања права својине, које нису последица повреде правила суседског права, и то, како на непокретним, тако и на покретним стварима. Тиме је унета неопходна прецизност у систем стварноправне заштите права својине, на једној страни, и вршења права на непокретностима, на другој страни.

Правила ССС-а о суседским односима налазе се у његовом делу који је посвећен регулативи садржине, обима и начина вршења права својине на непокретностима. Међутим, ове одредбе чине део једног ширег склопа правила, међусобно различитих по правној природи, али повезаних циљем. Тај циљ је уређење правног статуса непокретности на начин

⁴⁶ M. Hottelier, La garantie constitutionnelle de la propriété en droit fédéral suisse: Fondement, contenu et fonctions, *Revue internationale de droit comparé*, Vol. 49, no.1, Janvier-mars, 1997, стр. 114; A. Auer - G. Malinverni - M. Hottelier, *Droit constitutionnel suisse*, II, Les droits fondamentaux, Staempfli Editions SA, Berne, 2000, стр. 133-134.

да се помири потреба за што потпунијим искоришћавањем потенцијала непокретних ствари, са потребом уравнотеженог вршења права на овим стварима, под једнаким условима за све титуларе тих права.

Битна карактеристика стварноправне заштите од прекомерних имисија у швајцарском праву огледа се, најпре, у обједињавању реактивног и превентивног приступа. Одредбама ССС-а предвиђена је и тужба за превенцију опасности повреде права на непокретности, услед прекорачења граница права својине, која се може користити и за превенцију прекомерних имисија. Једно од врховних начела права заштите животне средине је начело превенције. Оно мора прожимати целокупну правну политику једне државе у којој се поштују и чувају основне друштвене вредности. Грађанско право, кроз регулативу и заштиту приватноправних односа, чини важан саставни део такве правне политике. Кроз превентивну грађанскоправну заштиту од прекомерних имисија, остварује се допринос заштити животне средине. Тај допринос не мора увек бити скроман.

Заслужује похвалу и храброст судске праксе у афирмисању грађанскоправне заштите од идеалних имисија. Заправо, у швајцарском грађанском праву никада се није ни постављало питање, да ли су идеалне имисије „праве” имисије. С друге стране, негативне имисије су у швајцарском праву наилазиле на отпор, због бојазни од погубних последица усвајања тужбених захтева због негативних имисија – честог рушења грађевина и уклањања вегетације. Ипак, и оне су добиле признање и законску регулативу, иако је њихово прихватање као врсте имисија потенцијално контроверзно са становишта заштите животне средине.

Постоји једна област сусретања јавног и приватног права у сфери грађанскоправне заштите од имисија, где се може рећи да суседско право, а посебно његов сегмент који се односи на заштиту од имисија, трпи огроман притисак јавног интереса. То је експропријација суседског права и случај неизбежних прекомерних имисија од јавне инфраструктуре, првенствено јавне саобраћајне инфраструктуре. Анализа решења у овој области указује на недопустиву релативизацију вредности, и основних права човека (међу којима је право својине), и основних постулата заштите животне средине, кроз потпуно „пражњење” корпуса заштите права на непокретностима, садржаног у грађанском суседском имисионом праву. Овај проблем би се могао решавати путем института материјалне експропријације, како је и предложено у швајцарској правној теорији.

По нама, експропријација није прихватљиво решење у случају спорова због прекомерних имисија, било да је усмерена на право својине, било да се односи на суседска права. Њена примена никад не може довести супротстављена права и интересе у стање правичне равнотеже. То се може постићи једино интегралном накнадом претрпљене штете, независно од чињенице да у таквим случајевима насупрот приватном стоји јавни интерес. Штавише, можемо пледирати за превентивну одговорност као најприхватљивији вид одговорности у савременом добу, које је непрекидно суочено са еколошким проблемима.

Поред тога, можемо се и запитати, у којој мери је приватни интерес везан за непокретности заиста приватан, и да ли је оправдано да се он повуче пред јавним интересом? Уколико је, примера ради, због лоше урбанистичке праксе, током дугог низа година, простор једног читавог насеља, пољопривредног карактера, изложен девастирајућим прекомерним имисијама од градске депоније, не можемо пољопривредно земљиште препустити деградацији због тога што је оно у приватној својини, док депонија спада у јавну комуналну делатност, дакле, у јавном је интересу. Адекватно управљање отпадом јесте јавни интерес, али не и такво управљање којим ће се угрозити управо тај јавни интерес, тиме што ће се допустити деградација пољопривредног земљишта (поред закона који власницима пољопривредног земљишта намећу низ обавеза и ограничења у вршењу права својине на овим, за свако друштво, драгоценим, непокретностима). Експропријација би овакву праксу само потврдила.

Напоменимо, на крају, још неколико, по нама, добрих црта швајцарског грађанског права заштите од прекомерних имисија. Најпре, ССС-ом је предвиђено да, у случају претрпљене штете од прекомерних имисија сусед има право на потпуну новчану накнаду те штете. Нису постављена ограничења која би одражавала нарочит општи или јавни интерес за заштиту појединих делатности, што је охрабрујуће за жртве прекомерних имисија, осим онда када се нађу као суседи јавне саобраћајне инфраструктуре.

Похвале је вредно и настојање правне теорије да се обједињавањем одговарајућих одредаба ССС-а у заштити од имисија, омогући свеобухватна заштита правних субјеката од прекомерних имисија – како имовинских вредности, тако и личних добара, имајући у виду наведену констатацију да „сусед није само власник, већ и личност”.

Литература

Auer, A. Malinverni, G. Hottelier, M. (2000). *Droit constitutionnel suisse, II, Les droits fondamentaux*. Berne: Staempfli Editions SA

Bovey, G. (2000). *L'expropriation des droits de voisinage*. Berne : Staempfli Editions SA

Vuillod, P. (2009). Gestion des nuisances dans le cadre des grands projets, La garantie de la propriété a l'aube du XXI siècle. Föex, B. Hottelier, M. (éd.). *Expropriation, responsabilité de l'Etat, gestion des grands projets et protection du patrimoine*. Genève: Chambre genevoise immobilière, Schulthess

Jomini, A. (2009). Expropriation formelle: quelques développements récents dans le cadre du droit fédéral, La garantie de la propriété a l'aube du XXI siècle. Föex, B. Hottelier, M. (éd.). *Expropriation, responsabilité de l'Etat, gestion des grands projets et protection du patrimoine*. Genève: Chambre genevoise immobilière, Schulthess

Костић, Л. М. (1936). *Административно право*. Београд: Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон

Lazzarotto, L. (2009). La protection du patrimoine, La garantie de la propriété a l'aube du XXI siècle. Föex, B. Hottelier, M. (éd.). *Expropriation, responsabilité de l'Etat, gestion des grands projets et protection du patrimoine*. Genève: Chambre genevoise immobilière, Schulthess

Mayer, O. (1906). *Le droit administratif allemand*. Paris: V. Giard & E. Brière, Libraires – Editeurs

Piotet, D. (2007). Les principales difficultés d'application de l'article 679 du Code civil. *Servitudes, droit de voisinage, responsabilités du propriétaire immobilier*. Genève: Faculte de droit

Rossel, V. Mentha, F. H. (2009). Manuel du droit civil suisse. Tome deuxième. Lausanne: Faculte de droit

Tercier, P. (1976). Rapport Suisse. La protection du voisinage et de l'environnement. *Travaux de l'Association Henri Capitant*. Paris: Association Henri Capitant

Steinauer, P-H. (1985). *Les droits réels. Tome premier*. Berne: Editions Staempfli & Cie SA

Foex, B. (2007). La jurisprudence récente de la Cour de Justice de Genève en matière de droits réels immobiliers. *Servitudes, droit de voisinage, responsabilités du propriétaire immobilier*. Genève: Faculté de droit

Hertig Randall, M. (2009). L'expropriation matérielle à l'aune de la jurisprudence récente, La garantie de la propriété a l'aube du XXI siècle. Föex, B. Hottelier, M. (éd.). *Expropriation, responsabilité de l'Etat, gestion des grands projets et protection du patrimoine*. Genève: Chambre genevoise immobilière, Schulthess

Hottelier, M. (1997). La garantie constitutionnelle de la propriété en droit fédéral suisse: Fondement, contenu et fonctions. *Revue internationale de droit comparé*. (49),(1). Janvier-mars

Пропуцу

Code Civil Suisse. www.admin.ch.

Constitution fédérale du 18 avril 1999. www.admin.ch.

Loi fédérale sur l'aménagement du territoire. www.admin.ch.

Ordonance sur la protection contre le bruit. <https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19860372/index.html>.

Règlement genevois sur la conservation de la végétation arborée du 4 novembre 1999 - L. 4.05.04. www.ge.ch.

Судска пракса

ATF 80 II 216, 1954, www.bger.ch.

ATF 83 II 375, 1957, www.bger.ch.

ATF 88 II 252, 1962, www.bger.ch.

ATF 88 II 10, 1962, www.bger.ch.

ATF 89 I 92, 1963, www.bger.ch.

ATF 91 II 474 (484) 1965, www.bger.ch.

ATF 91 II 287, 1965, www.bger.ch.

ATF 93 II 230 (234), 1967, www.bger.ch.

ATF 94 I 286, 1968, www.bger.ch.

ATF 94 I 286, 1968, www.bger.ch.

ATF 94 I b 286, 1968, www.bger.ch.

ATF 95 II 397, 1969, www.bger.ch.

ATF 95 I b 490, 1969, www.bger.ch.

ATF 100 II 307, 1974, www.bger.ch.
ATF 101II 248,1975, www.bger.ch.
ATF 101 I b 405, 1975, www.bger.ch.
ATF 101 II 248, 1975, www.bger.ch.
ATF 101 I b 405, 1975, www.bger.ch.
ATF 102 Ib 271, 1975, www.bger.ch.
ATF 104 II 15, 1978, www.bger.ch.
ATF 104 II 166, 1978, www.bger.ch.
ATF 106 Ib 241, 1980, www.bger.ch.
ATF 106 Ib 381, 1980, www.bger.ch.
ATF 107 II 134,1981, www.bger.ch.
ATF 108 Ia 140, 1982, www.bger.ch.
ATF 109 II 304, 1983, www.bger.ch.
ATF 110 Ib 340, 1984, www.bger.ch.
ATF 111 II 236, 1985, www.bger.ch.
ATF 111 II 245, 1985, www.bger.ch.
ATF 112 I b 526, 1986, www.bger.ch.
ATF 110 I b 43, 1986, www.bger.ch.
ATF 111 I b 233 (235), 1987, www.bger.ch.
ATF 114 II 230, 1988,www.bger.ch.
ATF 119 II 411, 1993, www.bger.ch.
ATF 119 Ib 348, 1993, www.bger.ch,
ATF 120 II 15, 1994, www.bger.ch.
ATF 120 Ia 147, 1994, www.bger.ch.
ATF 121 II 317, 1995, www.bger.ch.
ATF 121 I 22, 1995, www.bger.ch.
ATF 122 I 360, 1996, www.bger.ch.
ATF 126 III 452, 2000, www.bger.ch,

ATF 126 III 452, 2000, www.bger.ch.

ATF 127 II 257, 2002. www.bger.ch.

ATF 132 II 689, 2007, www.bger.ch.

Prof. Milica Vučković, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Niš

CIVIL PROTECTION AGAINST IMMISSIONS IN SWISS LAW

Summary

In Swiss law, civil protection against nuisance (excessive immissions) regulated by the provisions of the Civil Code of Switzerland (CCS), in Chapter 2 dealing with the substance and restrictions on the real property ownership right (Articles 679, 679a and 684 CCS). Pursuant to the CCS, in exercising their ownership rights and particularly when performing a commercial activity involving their real estate, property, real property owners are obliged to refrain from any nuisance (excessive immissions) that may be harmful to neighboring properties. In particular, Article 684 CCS prohibits any harmful activity or impact that is not justified by location, the nature of property or local custom, such as immissions of harmful fumes, noise, vibrations, radiation, or denial of the right to light or view. The CCS is one of the few civil codes where protection against immissions is comprehensively regulated, starting from the general prohibition of harming neighbors through immissions to special lawsuits where the injured party may seek protection from harmful effects. This is reason enough for research on civil law protection against excessive immissions in Swiss law.

Keywords: nuisance, excessive immissions, neighborhood law, lawsuits for protection against immissions.